

EL APOCALIPSIS INCA: UN RELATO SOBRE LA DESTRUCCIÓN Y EL FLORECIMIENTO DE ARQUETIPOS EN LOS INCAS QUITEÑOS: ATAHUALPA, RUMIÑAHUI Y QUIZQUIZ.

Por: Dr. Xavier Chiriboga Maya¹

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1446-1176>

SUMARIO

En 1535, tras la guerra civil inca entre Atahualpa y Huáscar, la región de Quito se separó de Cuzco debido a eventos clave como la victoria de Atahualpa, la defensa de Quito por Rumiñahui y el saqueo de Cuzco por Quizquiz y los Huambracunas. Esta investigación busca analizar en profundidad estos eventos y sus repercusiones históricas y psicológicas, utilizando métodos bibliográficos y análisis histórico, sociológico y psicológico.

Se incorporarán leyendas del folclore ecuatoriano para resaltar la importancia de los arquetipos de dichos personajes, basándose en la teoría de Carl G. Jung sobre los mitos como símbolos arquetípicos en las sociedades.

Se concluye que:

El Reino de Quito, habitado por el pueblo quitu-cara, fue fundamental en las relaciones comerciales y culturales, destacándose por su resistencia ante los incas y españoles.

Atahualpa, figura emblemática de la identidad nacional, es objeto de controversia respecto a su lugar de nacimiento, aunque es su victoria sobre Huáscar lo que se toma en cuenta en la hipótesis.

En 1533, Rumiñahui se proclamó Shyri Ati Pillahuaso II, reafirmando su identidad quitu-cara y puruhá, lo que significó un enorme ejercicio de soberanía mental.

La gesta de Quizquiz y los Huambracunas, buscando vengar a sus ancestros de Yahuarcocha destruyendo Cuzco, impidió la reunificación fáctica del Tahuantinsuyo.

Entre 1532 y 1535, los incas de Cuzco buscaron venganza contra los quiteños. Al mismo tiempo, la retirada de los ejércitos quiteños, enfrentados tanto a los españoles como a los cuzqueños coligados, ayudó a consolidar su identidad.

¹ Miembro Academia Nacional de Historia

Miembro de la Sociedad Bolivariana del Ecuador

Master En Proyectos Sociales En Favor De La Niñez Y Adolescencia Por La Universidad Politécnica Salesiana

Doctor en Psicología Clínica por la Universidad Central del Ecuador.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN Simón Bolívar, Juan Montalvo, Ecuador precolombino. Psicología. Filosofía. Teología comparada.

<https://orcid.org/0009-0006-1446-1176>

PALABRAS CLAVE: Imperio Inca. Reino de Quito. Guerra civil inca. Atahualpa. Rumiñahui. Quizquíz. Conquista Española del Incario.

SUMMARY

In 1535, following the Inca civil war between Atahualpa and Huáscar, the region of Quito was separated from Cuzco due to key events such as Atahualpa's victory, the defense of Quito by Rumiñahui, and the sack of Cuzco by Quizquiz and the Huambracunas. This research seeks to analyze in depth these events and their historical and psychological repercussions, using bibliographic methods and historical, sociological and psychological analysis. Legends from Ecuadorian folklore will be incorporated to highlight the importance of character archetypes, based on Carl G. Jung's theory on myths as archetypal symbols in societies. It is concluded that:

The Kingdom of Quito, inhabited by the Quitu-Cara people, was fundamental in commercial and cultural relations, standing out for its resistance to the Incas and Spanish.

Atahualpa, an emblematic figure of national identity, is the subject of controversy regarding his place of birth, although his victory over Huáscar is significant.

In 1533, Rumiñahui proclaimed himself Shyri Ati Pillahuaso II, reaffirming his Quitu-Cara and Puruhá identity, which symbolized an exercise of sovereignty.

The feat of Quizquiz and the Huambracunas, seeking to avenge their ancestors from Yahuarcocha by destroying Cuzco, prevented the reunification of the Tahuantinsuyo.

Between 1532 and 1535, the Incas of Cuzco sought revenge against the Quito people. At the same time, the withdrawal of the Quito armies, facing both the Spanish and the allied Cuzco, helped consolidate its identity.

KEYWORDS: Inca Empire. Kingdom of Quito. Inca civil war. Atahualpa. Rumiñahui. Quizquíz. Spanish conquest of the Inca.

1. INTRODUCCIÓN.

La civilización inca se presenta como el imperio precolombino más extenso de América, abarcando territorios que incluyen el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, así como el norte de Chile y Argentina. Su periodo de máximo esplendor se sitúa entre los años 1200 y 1533 d.C., aunque las interacciones comerciales y culturales en América y en la región andina han tenido lugar durante milenios. Los incas sobresalieron en diversas áreas, tales como la arquitectura, las matemáticas, la ingeniería, la astronomía, la economía, la medicina y la agricultura, lo que les permitió consolidarse como un estado poderoso y conquistador.

Tras la muerte de Huayna Cápac el XI Sapa Inca, y de su príncipe heredero o Auqui, Ninan Cuyuchi, en 1527, posiblemente debido a una epidemia de viruela traída por los españoles. Entonces, estalló una guerra civil en el imperio inca entre los herederos Atahualpa y Huáscar, quienes gobernaban Quito y Cuzco, respectivamente. Atahualpa controlaba lo que hoy es Ecuador, mientras que Huáscar dominaba el resto del Tahuantinsuyo.

Quito y Cuzco eran las ciudades y centros políticos más importantes del incario. Cuzco (o Cusco) era la capital religiosa y administrativa del Imperio Inca, y se considera el “ombligo del mundo” para los incas. Quito, aunque no era originalmente parte del núcleo del imperio, se convirtió en un importante centro político y militar durante la expansión inca bajo el liderazgo de Huayna Cápac.

Atahualpa, gobernante "Inca-Shyri" de Quito, obtuvo una victoria con el apoyo de sus tres ejércitos liderados por Calicuchima, Quizquiz y Rumiñahui. Sin embargo, los españoles llegaron a Cajamarca durante la celebración de su triunfo, a pesar de que su presencia era conocida desde hacía años y Atahualpa había ordenado su asesinato en la isla Puná².

Entre 1532 y 1535, se produjo la separación política y mental de la región inca de Quito del Tahuantinsuyo, debido a varios eventos de gran relevancia histórica. Estos acontecimientos comprenden: 1) la victoria de Atahualpa en la guerra civil inca. 2) La defensa de Quito de los españoles por Rumiñahui. y 3) La masacre y profanación del Cuzco por Quizquiz y los Huambracunas.

El proceso de separación afectó tanto la estructura política como la psicología de los guerreros de Atahualpa, al destruir los arquetipos incas del Cuzco. Esto permitió el surgimiento de nuevos arquetipos de soberanía quiteños, que más tarde se consolidarían en Ecuador. Los arquetipos son imágenes simbólicas del inconsciente colectivo, un concepto introducido por Carl Gustav Jung, que se refiere a las estructuras mentales compartidas por los individuos de una misma especie.

² LÓPEZ DE GÓMARA, F. (2021). *La guerra que Francisco Pizarro hizo en la isla Puná*. In M. Mustapha, L. Bénat-Tachot, M.-C. Bénassy-Berling, & P. Roche (éds.), *Historia de las Indias (1552) (1-)*. Casa de Velázquez. <https://doi.org/10.4000/books.cvz.40930>

La resistencia inca en el Perú, bajo el liderazgo de Manco Inca II, se desarrolló entre 1536 y la muerte de Túpac Amaru I en 1572 en Vilcabamba (Cuzco). En Ecuador, esta resistencia se experimentó como un shock, evidenciado por Rumiñahui, quien decapitaba caballos para demostrar su mortalidad a sus guerreros atemorizados. En cambio, en Perú, se trató de una guerra formal de resistencia en la que los guerreros de Vilcabamba tenían conocimientos sobre la monta de caballos y el uso de armas españolas³.

Esta división política y psicológica entre Quito y Cusco ha generado guerras a lo largo de la historia, impulsadas por intereses económicos y políticos, pero percibidas por los pueblos como conflictos de sangre con un odio irracional. Ejemplos incluyen la guerra de Tarqui y Guayaquil (1827), la ocupación de Guayaquil (1858-1860), el protocolo de Río de Janeiro (1941), la guerra de Paquisha (1981) y la guerra del Cenepa (1995). La paz se logró en 1998, lo que mejoró las relaciones entre ambos pueblos⁴.

La importancia de este estudio radica en su contribución a la epistemología histórica a través del uso de la psicología. Además, enriquece los campos de la épica y la cívica al profundizar en la comprensión de nuestros héroes. Su objetivo es fortalecer la noción de soberanía y la autoestima nacional mediante el reconocimiento y la valoración de los héroes, sus hazañas y sacrificios.

Se empleará la investigación bibliográfica, la interpretación histórica, sociológica y psicológica, además del análisis dialéctico-histórico. Para evidenciar la relevancia de los arquetipos de los personajes analizados, se adjuntará la transcripción de leyendas del folclore ecuatoriano vinculadas a estos, fundamentándose en la teoría de Carl G. Jung acerca de los mitos como representaciones simbólicas de los temas arquetípicos en las sociedades humanas.⁵

³ EDUCARED, *Desestructuración del Tahuantinsuyo, La resistencia de Vilcabamba* EDUCARED EDUCACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL SIGLO XXI, En: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/ecuador-peru-acuerdos-para-una-paz-definitiva/

⁴ ORTIZ Román (1999), *ECUADOR-PERÚ: ACUERDOS PARA UNA PAZ DEFINITIVA*, en:

⁵ ALONSO Juan (2009), *UNA INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA DEL MITO KOGI DE LA CREACIÓN*, Revista CES Psicología. Volumen 2 - Número 1, Enero-Junio 2009 ISSN 2011-3080, en: <https://www.redalyc.org/pdf/4235/423539414008.pdf>

2. DESARROLLO

2.1. EL REINO DE QUITO Y SU EXISTENCIA.

El Reino de Quito fue una entidad política precolombina ubicada en el territorio actual del norte de Ecuador y sur de Colombia. Los habitantes de este reino eran los quitu-caras, uno de los grupos étnicos más prominentes de la región andina antes de la llegada de los incas y, posteriormente, de los españoles.

La existencia de este reino ha sido objeto de debate, ya que se basa principalmente en los estudios realizados por el padre Juan de Velasco (1727-1792). El jesuita ecuatoriano, escribió la *Historia del Reino de Quito en la América Meridional*, basándose en estudios realizados durante su labor de evangelización en Ecuador. Recopiló información de primera mano sobre personas, lugares, tradiciones, así como datos botánicos y zoológicos. Su existencia ha sido objeto de debate.:

Los cronistas españoles ya habían denominado Reino al país de Quito. Antes de la invasión Inca, existió un conjunto étnico con unidad política: los Quitus-Caras (también denominado así por cronistas, antropólogos e historiadores). Se trataría más bien de una confederación de pueblos, con características culturales locales cercanas, cohesionados bajo el gobierno monárquico -mezclado de aristocracia-- de los Shyris. Así, la patria que Velasco invoca es una realidad social y geográfica (aunque no se ubican con precisión sus límites sureños y occidentales), con identidad histórica, que luchará años más tarde por su emancipación política. La Historia del Reino de Quito tiene tres partes bien diferenciadas. La primera, la Historia Natural, se detiene en aspectos científicos; la segunda, la Historia Antigua, se ocupa de la historia del país desde sus orígenes hasta la colonización; la tercera, la Historia Moderna, contiene la descripción geográfica de la región. Aunque la obra de "*nuestro Heródoto*", como lo denomina Tobar Donoso (1960: XXIII), fue alabada y aprobada para publicar por la Academia de la Historia en 1789, el padre Velasco morirá en 1792 sin ver su obra⁶.

La obra de Velasco ha sido valorada por el historiador Jacinto Jijón y Caamaño, que, siendo un detractor, lo considera un *Historiador de Mérito*⁷. Sin embargo, sus críticos argumentan que no hay evidencia física de la cultura quitu-cara. Se presume que no la hay, ya que la Quito colonial fue construida por Benalcázar sobre las ruinas de la Kitu Inca, y esta sobra la Quito de los quitu-caras. Lo que llevó a la destrucción de muchos vestigios. Además, el colonialismo español suprimió lugares simbólicos y religiosos indígenas, imponiendo el catolicismo y edificando sobre antiguos templos, como el palacio de Huayna Cápac, que se encuentra bajo la iglesia de San Francisco en Quito⁸.

⁶ GONZÁLEZ, Ramiro (2008), *El Legado Grecolatino En La Historia Del Reino De Quito De Juan De Velasco*, Grupo Complutense de Investigación 930136 "Historiografía de la literatura grecolatina en España". En: https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/17321/1/0163-0415_31_2_215.pdf

⁷ AYALA, Enrique(2019), ¿Existió El Reino De Quito? ¿Lo Que Debemos Saber? El Comercio, en: <https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/existio-reino-quito-debemos-conocer.html>

⁸ LOS LADRILLOS DE QUITO, *Capachuasi (Palacio de Huayna Capac)* LOS LADRILLOS DE QUITO Enciclopedia de Arquitectura Patrimonial Quiteña. En: <https://losladrillosdequito.blogspot.com/2016/07/capachuasi-palacio-de-huayna-capac.html>

Sin embargo, tenemos restos arqueológicos quitus y quitu-caras como el yacimiento arqueológico *La Florida* y el Museo Arqueológico *Rumipamba*. Pero la prueba madre es *Cochasqui*.

Hasta hace poco tiempo, en el siglo pasado, el reino de Quito fue objeto de estudios exageradamente riguroso que incluso llegaban a cuestionar su existencia, como señala el historiador Efrén Avilés en la *Enciclopedia del Ecuador*, una obra accesible al público y al ámbito escolar: *Antiguo estado indígena de existencia muy discutida y nada probable que -según sostiene el padre Juan de Velasco- fue constituido a fines del siglo VII.*

Y Enrique Ayala Mora menciona:

Hasta no hace mucho, sostener que existió el Reino de Quito en la Época Aborigen era una necesidad de afirmación del patriotismo. Y negarlo era visto como un acto de traición a la patria, como si se dijera que la nación ecuatoriana carecía de raíces históricas [...] Los críticos argumentan que Velasco escribió su obra de memoria, con poca base documental; que su entusiasmo por destacar al Quito que él vivió le llevó a imaginar un “reino” que ningún otro historiador o cronista menciona [...] Esas hermosas narraciones deben ser leídas como leyendas que alimentan el imaginario nacional⁹.

En defensa de Velasco.

Este estudio resalta la labor del jesuita Juan de Velasco, quien identificó estructuras sociales avanzadas en las comunidades nativas del Ecuador, comparables a un reino. Su trabajo, que abarca historia, ciencias naturales y geografía, lo que muestra un enfoque científico y además, se basa en la obra perdida de Jacinto Collaguazo¹⁰, el primer cronista indígena ecuatoriano. Historiadores destacados como Pío Jaramillo Alvarado, Luciano Andrade Marín, Jaime Moreno Haro y los esposos Alfredo y Dolores Costales respaldan esta tesis.

Estas relaciones identificadas por Velasco son en la teoría actual los *Grandes Señoríos Étnicos del Ecuador* antes de la llegada de los incas, aunque llamados así desde Gonzáles Suarez¹¹. Pero aquí se argumenta que estos señoríos tenían una organización muchos más compleja y desarrollada de lo que se piensa, incluyendo aspectos religiosos. Lo que les permitió resistir el avance inca hasta la segunda campaña de Huayna Cápac (1510-1520):

Los resultados de los enfrentamientos bélicos sugieren que los norteños se encontraban altamente organizados para defenderse y atacar en cualquier escenario. Aquí rastreamos los restos arqueológicos visibles del poder de los norteños, los montículos con rampa, masivos y extensos, y las enormes áreas de campos elevados o camellones que requirieron un esfuerzo humano sustancial y una organización sociopolítica estable para su desarrollo. Los análisis de restos arqueológicos sugieren que pocas culturas ubicadas en los altos Andes tuvieron bases tan poderosas como las de la sierra norte del actual Ecuador. Los incas pudieron haber llegado al norte del

⁹ AYALA, Enrique(2019), *Óp. Cit.*

¹⁰ JARAMILLO, Víctor (1975), *JACINTO COLLAHUASO*, REVISTA DEL INSTITUTO OTAVALENO DE ATROPOLOGIA: SARANCE, En: repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/5424/3/RFLACSO-Sa1-07-Jaramillo.pdf

¹¹ GONZÁLEZ SUAREZ, Federico, *Estudios y selecciones de Carlos Manuel Larrea*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003. En: <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc8g8x1>

Ecuador alrededor del año 1460; sin embargo, la conquista no fue segura sino hasta después de 1500. En el proceso de conquista y reconquista, el Inka sufrió cuantiosas pérdidas debidas, en parte, a las propias malas tácticas, pero también al creciente poder de las entidades políticas del norte del Ecuador durante los siglos anteriores al avance de los inkas¹².

Cochasqui.

Los opositores de Velasco piden pruebas físicas desarrolladas del reino de Quito y de los shyrís o quitu-caras. Y el complejo de Cochasquí en la provincia de Pichincha es un buen ejemplo. Este complejo tiene 15 pirámides, 21 montículos funerarios, cuatro museos de sitio y 83,9 hectáreas de área arqueológica preservada. Además, conserva estudios históricos, arqueológicos, antropológicos, etnográficos y arquitectónicos que destacan el valor de la cultura Quitu-Cara. Se cree que estas estructuras eran utilizadas como observatorios astronómicos, y una de ellas alberga un calendario lunar y otro solar para determinar los solsticios y equinoccios. A lo largo de los años, los investigadores han debatido sobre su propósito exacto, pero su enigma sigue intrigando a quienes estudian este fascinante lugar en las alturas de los Andes ecuatorianos¹³.

El ensayo propone la existencia de un ciclo de violencia arquetípico entre Quito y Cuzco, subrayando que ambos nombres tienen su origen en el idioma *Puquina*, lengua que fue la lengua original de los incas en Tiahuanaco y luego usada sólo por la alta nobleza inca¹⁴. Se hace referencia al mito de la fundación por Quitumbe, el cual sugiere un origen ancestral común entre ambas ciudades, unidas en su veneración al sol.

Leyenda sobre la fundación de Quito (Resumen)

La leyenda narra la llegada de gigantes desde la Isla de Santa Elena, quienes, al ser más altos que los nativos y tener un temperamento feroz, causaron estragos en la población indígena. Al no encontrar mujeres, tomaron a las indias como parejas, pero su violencia llevó a la muerte de muchas de ellas. Los indios huyeron y los gigantes fueron castigados por los dioses, siendo exterminados. El cacique Tumbé restauró el orden y fundó el asentamiento de Sumba.

Tumbé tuvo dos hijos: Quitumbe, valiente y sabio, y Otoya, ambicioso. Quitumbe fundó el pueblo de Tumbé y vivió en paz, mientras Otoya se entregó a los placeres, lo que provocó la ira divina y el regreso de los gigantes. Quitumbe, al enterarse del peligro que corría su hermano, formó un ejército en Quito y derrotó a los gigantes, expandiendo su imperio hasta el valle del Rímac.

Uno de sus descendientes, Cuayanay, se enamoró de Cigar y tuvo un hijo, Atau, quien fue padre de Manco Cápac. A los 30 años, Manco Cápac partió hacia el

¹² Brown, D. (2023). PAZ Y GUERRA EN LA SIERRA NORTE DEL ECUADOR: LAS PODEROSAS CULTURAS DE LA INTEGRACIÓN TARDÍA. Boletín Academia Nacional De Historia, 101(209), 77–127. Recuperado a partir de <https://159.89.236.61/index.php/boletinesANHE/article/view/364>

¹³ MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR (2013) *Parque Arqueológico Cochasquí, la evidencia más importante de la civilización pre-Inca*. En: <https://www.turismo.gob.ec/parque-arqueologico-cochasqui-la-evidencia-mas-importante-de-la-civilizacion-pre-inca/#:~:text=Cochasqui%20seg%C3%AD%20Ban%20la%20lengua%20tsafiqui,inicio%20del%20tiempo%20de%20cosecha>.

¹⁴ BIADÓS Bernardo, LEGNER Erich, El idioma particular de los incas, University of California, Riverside <http://www.faculty.ucr.edu/~legner/biados/texts/Tiwanaku%20el%20Puquina%201.htm>

sur para conquistar Cusco y fundar el Imperio Inca, del cual Atahualpa es un descendiente.¹⁵

En resumen, Quito era un centro importante de relaciones comerciales, culturales y religiosas en un sistema federativo altamente desarrollado sobre todo con los puruhás.

La palabra “Quito” es una palabra quechuamara de probable origen puquina que designa a una especie de tórtola en particular, la misma que poseyó un gran significado en la cosmovisión andina y en la religión incaica en particular al estar estrechamente vinculada con el culto al sol¹⁶.

El nombre de Ecuador refleja su ubicación geográfica en la línea del ecuador, que divide el planeta en hemisferios norte y sur, situándolo en la mitad del mundo. Un nombre moderno para Quito.

Quichua y quechua

La separación del incario, provocó la separación definitiva de una variante del idioma quechua, llamado *quechua del norte* o *quichua ecuatoriano*:

.La lengua que se habló en Quito desde su introducción por los incas en la segunda mitad del siglo XV y que evolucionó formando el “dialecto” quiteño no fue la lengua corrupta de chinchaysuyo sino el idioma muy pulido del Cusco, la lengua de la cultura hablada por todos los señores y principales de la Tierra, la lengua del tomebambeño Huayna Cápac. Que formó de su sangre el Tumipampa ayllu , la lengua del quiteñísimo Atahualpa¹⁷

El ciclo de violencia y muerte que inició Túpac Yupanqui en Quito y concluyó con Quizquíz y los Huambracunas en Cuzco vengando Yahuarcocha, ha sugerido un posible origen ancestral común entre ambos pueblos, que adoraban al sol, aunque esta teoría es solo especulativa. Pero el análisis de las diferencias entre los idiomas quechua en Perú y quichua en Ecuador proporcionaron datos importantes que respaldan la idea.

Según Juan de Velasco:

Pero resultó que en Quito ya se hablaba un dialecto de la misma lengua: el idioma de los shyris, no era otra cosa que un dialecto del mismo idioma de los incas del Perú o más bien el mismo diversamente pronunciado y mezclado ya con otros. Esta circunstancia causó en Huayna Cápac tanta maravilla en Quito. Que conoció y confesó que ambas monarquías habían tenido el mismo origen y los idiomas ya compuestos de muchos se unieron a formar uno solo más copioso y mucho más diferente del original que se supone el mismo en ambas partes¹⁸

¹⁵ PORTAL PERÚ,(2016), *Leyenda de Quitumbe*, en: <https://www.iperu.org/leyenda-de-quitumbe-tumbes>

¹⁶ ESPINOSA Manuel, *El onomástico “Quito”. Etimología y significado histórico-cultural*, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019. En: <http://hdl.handle.net/10644/6718>

¹⁷ ORTIZ, Arellano, CSsR, *EL QUICHUA EN EL ECUADOR: Ensayo Histórico-Lingüístico*, Cambridge University, en: https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1472&context=abya_yala#:~:text=El%20idioma%20quichua%20se%20habla,por%20los%20conquis%2D%20tadores%20Incas.

¹⁸ Ibid.

En el siglo XXI, lingüistas importantes como Gabriel Ceballos García indican que en el antiguo reino de Quito se hablaba quichua popular y dialectos locales. Los incas impusieron el quechua culto, una variante más rica, que fue aprendida por los españoles y enseñada por misioneros. Con el tiempo, las lenguas locales y el quichua vulgar fueron reemplazados por el quechua culto. Los cronistas de la época no diferenciaron entre estas variantes y señalaron que los incas obligaron a la población a aprender quechua bajo amenaza de sanciones¹⁹.

También Ileana Almeida, filóloga graduada de la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Se enfoca en el análisis del mito poético y la lógica concreta en la cultura quechua, y sus estudios incluyen la traducción cultural entre las culturas quechua y española. Ofrece una perspectiva innovadora sobre la historia del quichua:

1. El quichua estuvo tuvo su origen en la región de la costa central del Perú y de allí se extendió hacia la Sierra en la región del nudo de Pasco. Esto a comienzos de nuestra era.
2. Los pobladores de esas zonas se llamaban las chinchas.
3. Las chinchas eran guerreros aguerridos que se lanzaron a la conquista de las comarcas vecinas. y a más de guerreros, eran comerciantes de modo que por las armas y por el comercio introdujeron su lengua y su cultura en los pueblos que iban conquistando llegaron hasta la región del Tiahuanaco en Bolivia.
4. Y eran también Navegantes. En sus correrías llegarían a ocupar buena parte de la costa del Ecuador llegaron seguramente hasta Manta y quizás hasta Esmeraldas los habitantes de estas regiones se llamaron huancavilcas (nombre que en quichua chinchay designa el poste totémico) de la costa los chinchas ascendieron a la sierra y dominaron todo el actual territorio del Ecuador.
5. La modalidad del quichua que hablaban los Chinchas y que introdujeron en los territorios conquistados es distinta del quichua Imperial o del Cusco que impondrían los incas, pero el uso de quichua cusqueño como lengua del estado no significó el abandono definitivo de otros dialectos. Inclusive los dialectos quechuas hablados con anterioridad comenzaron a tomar rasgos del quechua cusqueño²⁰.

Juan de Velasco, había destacado que las caras provenientes del sur del Pacífico, habían introducido en los Andes equinocciales el quechua y la construcción de tolas piramidales, mucho antes que los incas²¹

Estas tesis son muy interesantes, ya que en la historia de los Andes no hay fuentes escritas directas, excepto las de los cronistas españoles, a pesar de los avances en el estudio de los quipus y otras formas de comunicación.

¹⁹ Espinosa Apolo, Manuel Agustín. El onomástico "Quito". Etimología y significado histórico-cultural. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019, 36 p. En: <http://hdl.handle.net/10644/6718>

²⁰ Ortiz, Arellano, Óp. Cit.

²¹ ESPINOSA Manuel, El onomástico "Quito". Etimología y significado histórico-cultural, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019. En: <http://hdl.handle.net/10644/6718>

En este contexto, la lingüística histórica, o lingüística diacrónica, se presenta como una disciplina fundamental, ya que se encarga de analizar el cambio de las lenguas a lo largo del tiempo y el proceso de cambio lingüístico. Por lo tanto, ocupa un lugar preeminente en el estudio del parentesco genético de las lenguas²².

Los hallazgos de la lingüística histórica pueden ser comparados con frecuencia con los de otras disciplinas, como la historia, la arqueología o la genética. Así, la lingüística se erige como una ciencia que nos permite, de manera científica, rastrear los movimientos humanos a través de la evolución de sus lenguas.

2.2. ATAHUALPA: EL PRIMER ARQUETIPO

Breve Biografía de Atahualpa

Atahualpa, visto como un emblema de la identidad ecuatoriana, fue el último emperador del imperio incaico y su conmovedora historia se ha immortalizado en leyendas, particularmente desde un enfoque indigenista. Nació cerca del año 1497 en Caranqui, hijo del emperador Huayna Cápac y la princesa Paccha Duchicela. Con la muerte de su padre en 1525, Atahualpa recibió el reino de Quito, mientras que su hermano Huáscar gobernaba en Cuzco. Tras un período de calma, una guerra fratricida estalló en 1527, finalizando con el triunfo de Atahualpa en 1532. No obstante, su victoria se vio opacada por la llegada de los conquistadores españoles comandados por Francisco Pizarro, quien, después de capturar a Atahualpa en Cajamarca, deshonró el rescate propuesto por Atahualpa y lo sentenció a muerte en 1533. Antes de su ejecución, Atahualpa solicitó que Pizarro se hiciera cargo de sus mujeres e hijos.²³

Atahualpa representa un arquetipo esencial del Ecuador que ha influido en nuestra identidad cultural y psicológica, particularmente a través de la educación curricular. Sin embargo, persisten controversias en torno al significado de su nombre y su lugar de nacimiento.

El nombre del soberano presenta relativa gran variación en las fuentes del siglo XVI, incluyendo Atabalipa ~ Atapaliba ~ Atapallipa ~ Atabalpa ~ Atagualpa ~ Ataguallpa ~ Atahualpa ~ Atahualpa²⁴. Sobre su nombre actualmente se mantiene que: Atau, según el diccionario de Diego González Holguín (1608), significa “la ventura en guerras” y Huallpa, “creador, formador. El nombre del Inca Atahualpa fue Tupa Atau. Tupa denota “rey memorable y resplandeciente”, Huallpa sería un apelativo. Estas denominaciones son parte del código de la nobleza inca²⁵.

²² UNIVERSIDAD VELENCIA, *Sincronía y diacronía lingüística, según Saussure y Lyons* Máster Universitario en Investigación en Lenguas y Literaturas, EN:

²³ CENTRO VIRTUAL CERVANTES (2024) *Atahualpa*, Centro Virtual Cervantes. Instituto Cervantes. España, en: https://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/personalidades/atahualpa.htm

²⁴ CERRÓN-PALOMINO, Rodolfo (2017). «*Etimología popular y etimología científica: el caso de atawallpa ~ wallpa para designar al gallo en el mundo andino y amazónico*». *Lingüística* 33, en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2079-312X2017000200009&script=sci_arttext

²⁵ ALMEIDA, Ileana, *Origen del nombre de Atahualpa*, en Rebelión.org, en: <https://rebellion.org/origen-del-nombre-de-atahualpa/>

El nacimiento de Atahualpa en Quito es un evento importante para la identidad colectiva del Ecuador. La falta de registros escritos sobre el periodo precolombino ha llevado a que el nacionalismo influya en las distintas tesis históricas entre Quito y Cuzco. Para aclarar esta incertidumbre, nos referimos al estudio realizado por Edison Macías Núñez en su libro *Un rey llamado Atahualpa*²⁶

En este trabajo, se lleva a cabo un análisis exhaustivo del tema, se examinan los aspectos positivos y negativos, y se llega a la conclusión de que: *la historia debe aceptar sin lugar a dudas la identidad quiteña de Atahualpa. Esta afirmación no se basa en sentimientos ecuatorianos, sino en la gran cantidad de documentos que respaldan esta afirmación, tanto de los cronistas españoles como de los historiadores contemporáneos:*

(...) En lo que atañe al lugar de nacimiento de Atahualpa, diferentes cronistas han escrito dándole un determinado origen, lo que ha propiciado una controversia evidente a pesar de que historiadores serios han expuesto su criterio definido. El destacado historiador Neptalí Zúñiga, sostiene con fundamentos que la duda del verdadero origen de Atahualpa proviene de la historiografía peruana, que ha determinado dos corrientes: la de los historiadores peruanos que refuerzan la opinión de Cieza de León que otorga a Atahualpa origen cuzqueño y la de otros historiadores sureños que no niegan su quiteñidad. El mismo Zúñiga señala a los cronistas españoles que argumentan la quiteñidad de Atahualpa: Pedro Pizarro, Francisco de Jerez, Pedro Sancho de la Hoz, Miguel de Estete, López de Gómara, Cristóbal de Molina, Antonio de Herrera y Miguel Cabello de Balboa.(...) El historiador peruano José Riva Agüero, en su obra *La historia en el Perú*, que toma como base Neptalí Zúñiga, concluye que Atahualpa fue hijo de *extranjera, nacido y criado en las fronteras del Reino, comprovinciano y pariente de gentes que acababan de reducir a la obediencia los incas*.(...) Otro historiador sureño, Manuel de Mendiburu, nos dice Zúñiga, refuta el “apasionamiento con que escribiera sobre este personaje (Atahualpa), Garcilaso de la Vega y más apasionados historiadores y literatos peruanos afirmando que Atahualpa fue hijo de Huayna-Cápac y de la princesa Paccha, hija de Cacha, último rey de Quito y que murió después de perder su reino”. En la misma obra de Zúñiga leemos: “Oscar Efrén Reyes sostiene la quiteñidad de Atahualpa y cita en su favor argumentaciones valiosas de cronistas autorizados de la época, confirmando sus asertos, además, la fuerza de razonamientos lógicos, que bien sabe hacerlo en toda ocasión(...) Finalmente, nos dice Zúñiga:

(...) El destacado historiador contemporáneo Jorge Salvador Lara, es también explícito al referirse a la quiteñidad de Atahualpa, cita a Antonio de Herrera de Tordecillas, cronista mayor de las Indias, quien escribe al respecto: *Que es la Ciudad de San Francisco de Quito a donde nació Atahualpa, Emperador del Perú*”(...) Otro destacado historiador ecuatoriano, Luis Andrade Reimers es aún más exacto en determinar el lugar de nacimiento de Atahualpa : *Caranqui*. Sostiene esta versión respaldada en la Primera Parte de la crónica de Cieza de León (cap. XXXVIII) en que consta que la madre de Atahualpa era natural de Caranqui²⁷.

²⁶ MACÍAS, Edison (2004), *Un rey llamado Atahualpa* COMISIÓN NACIONAL PERMANENTE DE CONMEMORACIONES,, Casa de la Cultura Ecuatoriana, en: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Un_rey_llamado_Atahualpa_de_Edison_Macia.pdf

²⁷ Ibid.

Yahuarcocha

Yahuarcocha representa un hito significativo en nuestra historia. En este lugar culmina el sometimiento del reino de Quito, marcado por la masacre de los caranquis, imbayas, otavalos y pastos. Nuestro estudio evidencia la estrecha relación de Atahualpa con Yahuarcocha.

Si se debe dar crédito a Juan de Velasco, Atahualpa fue hijo de Paccha Duchicéla. Un shilli por vía materna. En tal situación su subconsciente debió haber sido un pozo de rencores. Rencor anti cuzqueño alimentado indudablemente por su propia madre, por su tío Calicuchima, y demás familia quiteño-puruhá. La leche con que se amamantó aún estaba maculada por el veneno del odio. Allí en Yahuarcocha aún se oía el eco heroico de los izaminas quiteños sacrificados por amor a la libertad²⁸

La masacre de Yahuarcocha dejó una profunda huella en el inconsciente colectivo de la comunidad caranqui-quiteña, alimentando un anhelo de venganza que se mantuvo latente durante casi 40 años antes de poder materializarse.

La sangrienta Batalla de Yahuarcocha ocurrió en el año 1487. Los cayambis se habían percatado de que sus fuerzas no eran suficientes para enfrentar a los incas en una batalla a campo abierto, y según el misionero español, Bernabé Cobo (en su libro del siglo XVII llamado Historia del Imperio Inca), ellos se retiraron para hacer una gran fortaleza.

Huayna Capac ordenó a sus hombres que asediaran la fortaleza y la bombardearan continuamente. Los cayambe opusieron gran resistencia y obligaron a los incas a retroceder debido a la gran cantidad de muertes. Huayna Capac reunió a un gran ejército y sometió definitivamente a los "rebeldes". Finalmente, los incas tuvieron éxito en sacar a los cayambe de sus fortalezas a la orilla del lago.

Cuando Huayna-Capac finalmente conquistó las tribus, documentos históricos registran que él masacró a todos los hombres caranqui de 12 años en adelante y lanzó sus cuerpos a Yahuarcocha, cuyo color se volvió rojo por causa de la sangre.

Cobo escribe que "los incas ordenaron a sus hombres que les cortaran la garganta a los enemigos sin lástima alguna, ya que los habían cazado para luego lanzar sus cuerpos al lago²⁹.

²⁸ Moreno Jaime H. QUITO PROFUNDO, *Una Civilización en la Mitad del Mundo Jacinto Collaguazo*, 1991 Editorial IADAP Quito, en: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48136.pdf>

²⁹ MUNICIPIO DE IBARRA. *El Lago De Sangre, VISITIBARRA* <https://visitibarra.ec/> En: https://visitibarra.ec/sobreibarra_detalle.php?cat=56

2.3. RUMIÑAHUI Y LA DEFENSA DE QUITO.

Rumiñahui es una figura histórica y legendaria de Ecuador, celebrado como un héroe épico. Cronistas españoles y académicos contemporáneos han estudiado su figura, y su relato combina aspectos reales y legendarios.

Existen controversias en torno a su nacionalidad, asociándolo tanto a Quito como a Cuzco, y se le atribuyen diversos orígenes, incluyendo la posibilidad de ser hijo de Huayna Cápac y hermano de Atahualpa; o que era un mitimae cuzqueño noble.

Rumiñahui se destacó como un general prominente del ejército inca. Además, su nombre ha sido interpretado de múltiples maneras, sugiriendo significados como "Ojo de Piedra" o "Cara de Piedra", o más bien refiriéndose a su semblante y personalidad inquebrantable.

Breve Biografía de Rumiñahui:

Rumiñahui, originalmente llamado Pillahuaso y nacido en Pillaro alrededor de 1482, fue hijo del Inca Huayna Cápac y la princesa Nary Ati. Su sobrenombre "Rumiñahui", que se traduce como "Cara de Piedra", proviene de un tumor en su ojo. A la edad de 51 años, después de la captura de Atahualpa en 1533, se autoproclamó Shyri de Quito y encabezó la resistencia indígena contra los conquistadores españoles, organizando ejércitos y preparándose para el conflicto. Tras su derrota ante Sebastián de Benalcázar, se retiró a Quito, donde ordenó la muerte de su hermano Illiscacha y destruyó templos para prevenir que cayeran en manos de los españoles. Fue capturado en 1535 por Hernando de la Parra, quien lo torturó para obtener la ubicación de los tesoros incas, pero Rumiñahui guardó silencio y finalmente fue ejecutado. Hoy en día, Rumiñahui es venerado como un héroe de la resistencia indígena³⁰.

A través de esta extraordinaria obra de la mitología puruhá, evidenciamos la influencia de Rumiñahui en las profundidades del inconsciente colectivo ecuatoriano.

Leyenda Sobre El Nacimiento De Rumiñahui: Mamá Choasanguil (Resumen)

La leyenda relata que ella es la hija del Dios del Trueno, nacida de pie y con ojos resplandecientes, destinada a desafiar las tempestades. A medida que creció, fue llevada al Altar del Trueno para ser cortejada por guerreros, y se determinó que contraería matrimonio con Huayna-Cápac, el undécimo gobernante inca. Huayna-Cápac enfrentó numerosos obstáculos en su búsqueda. Al llegar, se encontró con los familiares de Choasanguil, quienes le informaron que ella había dado a luz a un niño destinado a convertirse en un valiente soldado y mártir por la libertad de su pueblo. La madre presentó al niño y le entregó a Huayna-Cápac una fuente de barro adornada con símbolos de su hijo, que incluían una piedra encendida y humeante, flechas, una huaraca y una corona de oro, instándole a educar al niño, Rumiñahui, con el fervor de la libertad.³¹.

³⁰ ECUARUNARI, (2014) *Ati Il Pillahuaso-Rumiñahui*, BOLETIN No. UNO, *Comunicación Ecuarunari*. Red de Comunicadores Kichwas- Ecuachaski

³¹ ALMEIDA Ileana: Filóloga, profesora universitaria y escritora. Entre sus libros figura *Mitos cosmogónicos de los pueblos indígenas del Ecuador*. En: <https://rebellion.org/rescate-historico-de-atahualpa/>

Rumiñahui Y La Defensa De Kitu.

El hecho más famoso de la vida de Rumiñahui es la defensa de Quito (1534-1535) contra los españoles y este es su arquetipo más fuerte: el héroe y protector del Ecuador

Tras la noticia del fallecimiento de Atahualpa, Rumiñahui tomó la iniciativa de organizar la defensa del territorio al enterarse de que Sebastián de Benalcázar (o Belalcázar) había emprendido un viaje desde San Miguel en busca de la ciudad de Quito, considerada un centro administrativo con grandes riquezas. A pesar de que su ejército estaba formado por 230 hombres, 150 de caballería y 80 de infantería, muchos de ellos sin experiencia y recién llegados de Centroamérica para apoyar a Pizarro, Benalcázar logró persuadirlos para unirse a la expedición en busca de la legendaria y fabulosa Kitu, donde se prometían riquezas inimaginables. Esta travesía fue realizada sin autorización de sus superiores Pizarro y Almagro, siguiendo el Camino del Inca hacia el norte.

La travesía dio inicio alrededor del 20 de marzo de 1534, partiendo de Tomebamba y recibiendo el apoyo de un cacique y 5000 hombres cañaris, ansiosos por vengarse del castigo impuesto por Atahualpa por haberse aliado con los cuzqueños. Avanzaron hacia el norte, encontrándose por primera vez con los guerreros de Kitu cerca de Sibambe, donde lograron vencer a un grupo de guerreros durante la noche. Al día siguiente, continuaron su marcha hacia Tiocajas, que estaba fuertemente protegido por las tropas kiteñas³²

Durante la conquista española de América, surgieron varias paradojas históricas. Una de ellas es que los conquistadores, al derrocar imperios como los aztecas, mayas e incas, recibieron apoyo de guerreros de etnias nativas sometidas por los primeros, sin prever que estas serían luego sometidas a una esclavitud más degradante la del desprecio y humillación racial. Otra paradoja se dio en la tercera batalla de Tiocajas, donde los incas quiteños, a pesar de parecer victoriosos, fueron dispersados por la erupción del volcán Cotopaxi, interpretada como la ira de los dioses, lo que permitió la victoria española. Finalmente, tanto incas como aztecas adoraban a dioses benefactores que compartían características raciales con los españoles, Viracocha y Quetzalcóatl respectivamente; lo que, según algunas profecías, facilitó la captura de Atahualpa y Moctezuma, acelerando la conquista. Además^{33 34}. Estas paradojas nos llevan a considerar la dialéctica histórica como el refugio intelectual mínimo para comprender las coincidencias inevitables que se presentan en la historia de América, las cuales pueden interpretarse como causalidades necesarias de un proceso histórico más amplio.

Es importante tener en cuenta que Cortés era tío de Pizarro y le proporcionó orientación sobre cómo actuar en Perú³⁵.

³²

³³ FISCHER Andrea (2021), Las 8 visiones de Moctezuma que anunciaron la conquista de México-Tenochtitlan

³⁴ KOLPAKOVA, Natalia, (2022), Los presagios indígenas sobre la conquista de América en las crónicas del siglo XVI, Maestría en Historia UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, Bogotá, en: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/63515/Tesis_Natalia%20Kolkpako%20P%C3%A9rez.pdf?sequence=1&isAllowed=

³⁵ CERVERA César (2016) *Hernán Cortés vs. Francisco Pizarro, la familia extremeña que conquistó los grandes imperios de América*, HOY.ES, en: <https://www.hoy.es/extremadura/201602/25/hernan-cortes-francisco-pizarro>

La Tercera Batalla De Tiocajas (1534)

En Tiocajas, el Apu Rumiñahui, había preparado un gran ejército que se enfrentó a los 150 soldados de caballería españoles y a los 5 mil cañaris y a otras etnias, debía ser el 29 de abril. La ventaja de los caballos como arma de combate era visible, y tardaron un poco en descifrar la forma de enfrentarlos, muchos ya los conocían, pues habían estado en Cajamarca cuando los españoles llegaron con ellos y muchos grupos ya se habían enfrentado a ellos desde la llegada de los españoles a tierras meridionales. Al final del día los españoles lograron escapar de lo que seguramente hubiera sido su exterminación. Así la astucia y experiencia guerrera de Rumiñahui, dio la primera victoria sobre los intrusos.

Aproximadamente el 11 de mayo llegaron a la laguna de Colta, donde se produjo la mayor victoria de las tropas de Rumiñahui, tan solo en 30 minutos casi exterminan por completo a las fuerzas de Benalcázar quien huyó hacia Latacunga pero tuvo que regresar y refugiarse en Riobamba, por un acontecimiento trascendental. Aproximadamente el 17 de mayo, a media noche, el Volcán Tungurahua hizo erupción, originando la huida de los guerreros de las fuerzas de Rumiñawi.

Juntándose la creencia de un castigo y la anunciada profecía que la llegada de Wiracucha sería anunciada por el grito del gran volcán. El pánico entre las fuerzas defensoras del Kitu, provocó la desarticulación del bien formado y organizado ejército, las autoridades habían sido repudiadas como causantes del castigo de la Amatu (madre Tierra en chachipanu, idioma de los pueblos del Kitu) o de la Pachamama (para los andinos del sur y algunos mitimaes), por enfrentar a los enviados de su deidad. En resumen, fue este evento el que permitió que Benalcázar pueda llegar a su ansiada Quito, mientras Rumiñahui intentaba reorganizar las fuerzas defensivas, cosa muy difícil³⁶

2.4. QUIZQUIZ Y LA DEVASTACIÓN DEL CUZCO.

- *¿A dónde ha ido Dios?, [...] ¡Yo os lo voy a decir! ¡Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! [...] ¿No olemos aún nada de la putrefacción divina? También los dioses se descomponen. ¡Dios ha muerto! ¡Dios sigue muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado!* NIETZSCHE (La Gaya Ciencia)

El general Quizquiz y su ejército de Huambracunas son clave para entender la división entre los incas de Quito y Cusco, que llevaría a la creación de Ecuador y Perú.

La toma del Cusco puso fin a un ciclo de violencia iniciado por el Inca Túpac Yupanqui al conquistar Quito, lo que provocó que los caranquis se vengaran de los cusqueños, masacrando a muchos de la panaca de Huáscar y destruyendo la huaca de Túpac Yupanqui:

Una década sangrienta le había costado al inca integrar a su imperio el Reino de Quito. Solo Pinta logró escapar de la batalla de Yahuarcocha con varios miles de valientes “Puruáes, Quitos, Cayambis, para seguir asediando a las tropas del conquistador Huayna Cápac, hasta que fue preso en las montañas de Chillo, o sea en las breñas del Antisana. Cuando cae la fortaleza de Aloburo y triunfa el inca en la batalla de Imbaya, concluye la conquista del “poderoso Reino de Quito”. Huayna

³⁶ PROYECTOKITU, P. P. (2018, agosto 6). *Rumiñahui, Urumiñawi..*
<https://proyectokitu.wordpress.com/2018/08/06/ruminahui-uruminabi/>

Cápac había bañado en sangre todo el territorio quiteño, desde el nudo del Azuay, al sur, hasta Aloburo, al norte³⁷

Breve Biografía De Quizquiz

Quizquiz fue un distinguido general inca, posiblemente nacido en Cuzco, que llegó a Quito en su juventud. A lo largo de su carrera, ganó prestigio y poder, sucediendo a su padre en importantes cargos. Sirvió como uno de los generales de Atahualpa y en 1531 derrotó al ejército de Huáscar en la batalla de Quipaipán. Tras el asesinato de Atahualpa en 1533, reorganizó sus tropas para enfrentarse a los conquistadores españoles, pero fue vencido en Riobamba por Sebastián de Benaicázar. En un ambiente de gran tensión, el joven Inca Huayna Palcón propuso rendirse, lo que llevó a Quisquis a criticar su actitud. En un arranque de ira, Huayna Palcón mató a Quisquis y, horrorizado por su acción, se cortó la mano derecha.³⁸

Huayna Palcón, el hermano de Atahualpa, sugirió buscar un acuerdo de paz con los españoles, a quienes consideraban invencibles, tras la erupción del Cotopaxi, que fue vista como un augurio ominoso por los crímenes contra los Viracochas y Cusco. Además, estaban rodeados de enemigos que buscaban venganza, la violencia que soportaron posiblemente les causó estrés postraumático, que es una enfermedad mental grave desencadenada por una situación aterradora, ya sea vivida o presenciada³⁹.

Quizquiz y los Huambracunas Caranquis, relacionados con Atahualpa, vengaron a sus antepasados de Yahuarcocha destruyendo Cusco y quemando la huaca del Inca Túpac Yupanqui, el primer arquetipo inca, el padre. Fue un drama con tintes freudianos: *la muerte del padre*.⁴⁰

La leyenda ecuatoriana que a continuación se presenta, originaria de Imbabura, ilustra la conexión entre Atahualpa y los Huambracunas:

Leyenda de Atahualpa, Pacha Y Los Huambracuna: “Cambamana Pucula Tucuy Guambracuna”

Después de la masacre de los Caras en el lago Yahuarcocha, los Huambracuna, niños menores de 12 años y últimos supervivientes de los Shyris, fueron trasladados a las faldas del monte Imbabura, en Imbaquí, bajo la custodia de una guardia de orejones ordenada por Huayna Cápac para mantenerlos aislados y convertirlos en súbditos leales. A pesar de la opresión, los Huambracuna, audaces y rebeldes, conservaron el anhelo de vengar la muerte de sus ancestros. Jorge Carrera Andrade apunta que el esfuerzo del Inca por dominarlos fue en vano, pues los jóvenes crecieron resistiendo la influencia incaica y manteniendo su cultura. La princesa Pacha y su hijo Atahualpa frecuentaban a los huérfanos, buscando preservar

³⁷ COSTALES Alfredo, COSTALES. Dolores (2002) *Huambracunas: la epopeya de Yahuarcocha*. Edit Abya Yala, Quito. En: https://kipdf.com/huambracuna-la-epopeya-de-yahuarcocha_5aad68fa1723dd5f95e7ada7.html

³⁸ AVILEZ, Efrén. *Biografía de Quiz quis*, Enciclopedia del Ecuador. En: <https://www.encyclopediadelecuador.com/quisquis/>

³⁹ MAYO CLINIC, *Trastorno de estrés postraumático (TEPT)* según OMS, en: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/post-traumatic-stress-disorder/symptoms-causes/syc->

⁴⁰ Freud, Sigmund, *“Tótem y tabú”*, en Obras completas, volumen XIII (1913–14), Amorrortu, Buenos Aires, 1991.

su ánimo combativo. Atahualpa, proclamado rey de Quito, incorporó a los Huambracuna en su guardia personal. En la lucha contra Huáscar, los Huambracuna se presentaron como refuerzos, dispuestos a conquistar Cuzco y vengar a su gente⁴¹

La Toma Del Cuzco

Cabello y Balboa califica como cruel la conducta de guerra de Quisquis y su gente; relata su entrada al Cuzco al día siguiente de la batalla de Quipaypán y dice que, *mientras Quisquis rendía obediencia a Ticci Cápac*, ante la estatua que lo representaba, como *el señor de los confines de la tierra, mataba a los capitanes cuzqueños, cañaris, chachapoyas y huanucas que estuvieron con el perdedor y añade que "hasta las insensibles piedras sintieron dolor con su entrada"*.

Los quiteños desataron el odio y la venganza que habían acumulado durante más de tres décadas después de la matanza de Yahuarcocha. Los guerreros aliados con Quizquiz liquidaron una vieja "deuda de sangre" con los cuzqueños. Tras ser oprimidos, los quiteños consiguieron ocupar y saquear la capital del imperio, asesinando a aquellos vinculados con Huáscar. De acuerdo con Andrade Reimers, los quiteños combatieron en diez batallas contra ejércitos cada vez mayores, hasta finalmente tomar Cuzco y izar su estandarte en el Coricancha, la imponente bandera blanca con la pluma dorada, emblema del Reino de Quito. (...) Poco después de su captura por los españoles, las fuerzas del líder se dispersaron, generando confusión entre los quiteños al ver a su señor prisionero en territorio enemigo.

.. Sancho de la Hoz reporta que Quizquiz se había establecido cerca del Cuzco y que Manco Inca Yupanqui, hermano de Huáscar, alertó a Pizarro acerca de los quiteños. Esto desencadenó conflictos con los españoles y los cuzqueños. Manco Inca percibió la llegada de los españoles como una oportunidad para retomar el poder y desalojar a los quiteños, así que optó por apoyar a Pizarro, congregando a un numeroso grupo de aliados para luchar contra los quiteños.⁴².

2.5. HIPOTÉISIS

La victoria de Atahualpa en la guerra civil incaica, la resistencia de Rumiñahui en Quito y la destrucción de Cuzco a manos de Quizquiz y los Huambracunas constituyeron eventos fundamentales que propiciaron la separación política y mental entre las culturas incas de Quito y de Cuzco.

2.6. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPOTESIS

2.6.1. Discusión y análisis.

a) Atahualpa El Inca Quiteño.

Atahualpa, considerado el fundador de la nacionalidad ecuatoriana, nació en Quito, hijo de la reina Pacha Duchicela. Aunque algunos historiadores sugieren que su lugar de nacimiento fue Cuzco, hay demasiadas evidencias que respaldan su ascendencia

⁴¹ ARIAS, Eduardo, *Paccha, Atahualpa y los Huambracuna*. El Mundo de La Reflexión. de <https://elmundodelareflexion.com/index.php/leyendas-casos-y-mitos-del-ecuador/sierra/imbabura/78-relato-mitico-paccha-atahualpa-y-los-huambracuna>

⁴² Ibid.

quiteña: *Atahualpa no fue hijo de una princesa cuzqueña, sino de una 'quilago' o mujer principal de la comarca de Quito. Eso dicen la mayoría de los cronistas*⁴³. Se presentó como prueba historiográfica en la introducción del estudio: el libro "*Un rey llamado Atahualpa* de Edison Macías (2004).

Ahora se realiza un análisis histórico dialéctico que evidenciará su identidad quiteña:

- La designación de Atahualpa como Hatun Curaca del reino de Quito desafía la tradición incaica que requería que las Coyas fueran parientes cercanas del Inca, lo que refleja el intento de Huayna Cápac de unificar reinos y resolver conflictos.
-
- El debate sobre su origen se da entre los historiadores peruanistas: Existen tres teorías sobre el origen de Atahualpa: que era hijo de la Coya Tocto Ocllo de Cusco, de la Ñusta Tupa Palla, compañera de viaje, o de una princesa quiteña. En fin, si hubiera sido hijo de una coya cusqueña, su educación habría sido inca completa. Entonces, jamás hubiera permitido arrasar el Cusco, peor profanar a su antepasado Túpac Yupanqui; además dio la orden de asesinar a la panaca de Huáscar.

Si se debe dar crédito a Juan de Velasco, Atahualpa fue hijo de Paccha Duchicéla. Un shilli por vía materna. En tal situación su subconsciente debió haber sido un pozo de rencores podridos. Rencor anti cuzqueño alimentado indudablemente por su propia madre, por su tío Calicuchima, por su maestro de armas, el 'general Rumiñahui. La leche con que se amamantó aún estaba maculada por el veneno del odio. Allá en Yaguarcocha aún se oía el eco heroico de los izaminas quiteños sacrificados por amor a la libertad⁴⁴

- La designación de Calicuchima como Curaca Puruhá tras la muerte de Huayna Cápac es notable, ya que plantea preguntas sobre las motivaciones de Atahualpa. Aunque Calicuchima había estado alejado de la política durante el reinado de Huayna Cápac, regresó en 1525 para apoyar a Atahualpa y fue nombrado General y Gobernador Puruhá:

A pesar de haber sido convocado por el Inca Huayna Cápac, Calicuchima se mantuvo alejado de la política y la actividad militar durante el reinado de Huayna-Cápac. Sin embargo, al fallecer este último, regresó junto a su sobrino Atahualpa en 1525 y recibió el mando y la dirección de las tropas quiteñas. Más tarde, fue designado como General y Gobernador Puruhá⁴⁵

- En el palacio de Atahualpa en Caranqui, se llevaron a cabo eventos significativos como su matrimonio, coronación y la adopción de su nombre como Sapa Inca, siguiendo las tradiciones de la nobleza cuzqueña fue: *Caccha Pachacuti Ynga Yupangue Ynga*⁴⁶..

⁴³ Ayala, Enrique (2023), Atahualpa: ¿Héroe o víctima?, Primicias Quito, en: <https://www.primicias.ec/noticias/firmas/atahualpa-heroe-victima-historia/>

⁴⁴ MORENO Jaime, óp. Cit.

⁴⁵ AVILEZ, Efrén, Óp. Cit

⁴⁶ QUIROZ Mauricio, (2020) ATAW WALLPA KARANKI : Su coronación, matrimonio y nuevo nombre CACCHA PACHACUTI YNGA YUPANGUE YNGA., en:

La incertidumbre sobre el lugar de nacimiento de Atahualpa no afecta la hipótesis del ensayo, que se enfoca en su victoria sobre Huáscar en la guerra civil. Atahualpa es presentado como un arquetipo de rey y héroe, líder de un ejército de guerreros veteranos: *Atahualpa contaba con un selecto grupo de guerreros tigres como Rumiñahui, Quimbalimbo, Muenango, Chaquitinta, Razu-razu, Nina, Calicuchima, Quisquis (aunque oriundo del Cuzco, entrañablemente nuestro), Zopozopangui, Zota Urco y mil quiteños más de los pueblos purúhaes, panzaleos, quitus, imbayas y caranquis*⁴⁷.

Atahualpa representa un símbolo esencial para Ecuador, marcando el inicio de su soberanía. Su legado se manifiesta en lugares y organizaciones que llevan su nombre, así como en el ámbito educativo y cultural, dejando una huella significativa en la memoria colectiva del país como el primer gran arquetipo ecuatoriano.

b) Rumiñahui Y La Defensa De Kitu .

.El hecho más significativo en la gesta *de* Rumiñahui es su coronación en Quito como SHYRI, en lugar de INCA, lo que representó una clara distinción entre Quito y Cuzco. Y un claro acto de soberanía mental, a pesar de su linaje inca, Rumiñahui decidió resaltar su ascendencia local al proclamarse Shyri Ati Pillahuaso II, sin reivindicar su conexión con la realeza inca. Algunos historiadores sugieren que no se autodenominó Inca por respeto al sistema de sucesión de Cuzco; sin embargo, esta afirmación es incorrecta, ya que en ese momento Cuzco se encontraba bajo dominio español y los Incas allí eran meras figuras decorativas. Además, en Quito, Rumiñahui llevó a cabo el asesinato del Inca Illescas, hermano legítimo de Atahualpa, y eliminó a otros posibles aspirantes al trono⁴⁸ Rumiñahui es considerado un héroe estoico que prefirió destruir Quito antes que permitir su profanación y eligió la muerte en lugar de revelar los secretos del Sapa Atahualpa.

c) Quizquiz, Los Huambracunas Y La Muerte Del Padre.

La captura de Cuzco y la profanación de la momia de Túpac Yupanqui por Quizquiz y los Huambracunas han generado interés debido a sus implicaciones psicológicas y su efecto en la soberanía mental. Además, impidió la reunificación del Tahuantinsuyo, ya que Manco Inca II, al mando de los incas peruanos coligados con los españoles, persiguió a Quizquiz por la sierra. Aunque no tan reconocido como Atahualpa y Rumiñahui, desempeñó un papel crucial en la formación de la identidad quiteña en la resistencia contra los incas de Cuzco y sus aliados españoles.

<https://proyectokitu.wordpress.com/2020/08/06/ataw-wallpa-karanki-su-coronacion-matrimonio-y-nuevo-nombre-caccha-pachacuti-ynga-yupangue-ynga/>

⁴⁷ MORENO Jaime, Óp. Cit.

⁴⁸

2.6.2. RESULTADO DE LA HIPOTESIS:

La hipótesis es POSITIVA, ya que los eventos relacionados con Atahualpa, Rumiñahui y Quizquiz fueron cruciales para la soberanía política y la identidad de Quito. La real audiencia de Quito se estableció en 1563, y posteriormente, el departamento del Sur o Quito grancolombiano se formó en 1822, seguido por la creación de Ecuador en 1830.

3. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.

3.1. Conclusiones:

- 1 El Reino de Quito, actualmente conocido como el Gran Señorío Étnico de Quito, fue habitado por el pueblo quitu-cara, el cual se destacó por su resistencia frente a los incas y españoles, especialmente durante las batallas de Tiocajas. Su territorio se encuentra delimitado al norte por Guayllabamba, al sur por Machachi, al este por El Quinche y al oeste por Mindo.
- 2 Junto a los puruhás y cañaris, el quitu-cara constituyó uno de los señoríos más avanzados de la región, ejerciendo una notable influencia en las relaciones viales, comerciales, culturales y religiosas. La cultura quitu-cara continúa siendo objeto de estudio.
- 3 Atahualpa es considerado el primer emblema de la identidad nacional, aunque existe controversia respecto a su lugar de nacimiento, que se disputa entre Quito y Cuzco. Lo importante en este estudio es su victoria sobre Huáscar.
- 4 En el año 1533, durante la defensa de Quito, Rumiñahui se autoproclamó *Shyri Ati Pillahuaso II*, reivindicando su ascendencia quitu-cara y puruhá, sin establecer conexión alguna con la realeza inca. Este acto representó un ejercicio de soberanía y una afirmación de una profunda identidad nacional, consolidándolo como un símbolo de resistencia latinoamericana y el último monarca del Reino de Quito.
- 5 La gesta de Quizquiz y los Humabracunas refleja una compleja dimensión psicológica y psicoanalítica en torno a la soberanía. Ellos vengaron a sus ancestros, masacrados en Yahuarcoha, destruyendo el Cusco y profanando la huaca de Túpac Yupanqui, el primer Inca que conquistó Quito, el arquetipo del Padre, antepasado de Atahualpa y Rumiñahui, en un drama de tintes casi freudianos.
- 6 Los eventos relacionados con Quizquiz son cruciales en este ensayo, ya que la profanación de Cuzco impidió la reunificación del Tahuantinsuyo. En 1535, los

habitantes de Cuzco buscaban venganza contra los quiteños. Además, y la retirada de estos en guerra con incas cuzqueños y españoles consolidó su identidad y soberanía.

3.2. Recomendaciones:

- Es fundamental llevar a cabo un análisis de nuestros héroes en el ámbito educativo, subrayando tanto su humanidad como sus logros. Esta visión se corresponde con la de Nietzsche en "El origen de la tragedia", donde sostiene que el examen de las hazañas heroicas en el teatro contribuía a fortalecer la autoestima y la soberanía nacional en la antigua Grecia.

-Hay que transformar la educación juvenil para combatir el desdén hacia los nombres y culturas indígenas, un problema que surge de la ignorancia y los estereotipos de sumisión legados por la conquista española. Estos prejuicios han perpetuado el endoclasismo y el endoracismo, menoscabando la soberanía mental y reflejando el subdesarrollo en la sociedad latinoamericana. .

BIBLIOGRAFÍA

- ALMEIDA, Ileana, Origen del nombre de Atahualpa, en Rebelión.org, en: <https://rebelion.org/origen-del-nombre-de-atahualpa/>
- ARIAS, Eduardo, *Paccha, Atahualpa y los Huambracuna*. El Mundo de La Reflexión. de <https://elmundodelareflexion.com/index.php/leyendas-casos-y-mitos-del-ecuador/sierra/imbabura/78-relato-mitico-paccha-atahualpa-y-los-huambracuna>
- AYALA MORA, Enrique, *Rumiñahui, El Héroe De La Resistencia*, en Primicias. ec: <https://www.primicias.ec/noticias/firmas/ruminahui-heroe-resistencia-indigena-ecuador/>
- ALONSO Juan (2009), UNA INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA DEL MITO KOGI DELA CREACIÓN, Revista CES Psicología. Volumen 2 - Número 1, Enero-Junio 2009 ISSN 2011-3080, en: <https://www.redalyc.org/pdf/4235/423539414008.pdf>
- AVILEZ, Efrén. Biografía de Quiz quiz, Enciclopedia del Ecuador. En: <https://www.encyclopediadelecuador.com/quisquis/>
- Brown, D. (2023). PAZ Y GUERRA EN LA SIERRA NORTE DEL ECUADOR: LAS PODEROSAS CULTURAS DE LA INTEGRACIÓN TARDÍA. Boletín Academia Nacional De Historia, 101(209), 77–127. Recuperado a partir de <https://159.89.236.61/index.php/boletinesANHE/article/view/364>
- BIADÓS Bernardo, LEGNER Erich, *El idioma particular de los incas*, University of California, Riverside <http://www.faculty.ucr.edu/~legnerref/biados/texts/Tiwanaku%20e1%20Puquina%201.htm>
- CERRÓN-PALOMINO, Rodolfo (2017). «*Etimología popular y etimología científica: el caso de atawallpa ~ wallpa para designar al gallo en el mundo andino y amazónico*». Lingüística 33, en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2079-312X2017000200009&script=sci_arttext
- CERVERA César (2016) *Hernán Cortés vs. Francisco Pizarro, la familia extremeña que conquistó los grandes imperios de América*, HOY.ES, en: <https://www.hoy.es/extremadura/201602/25/hernan-cortes-francisco-pizarro>
- COSTALES Alfredo, COSTALES. Dolores (2002) *Huambracunas: la epopeya de Yahuarcocha*. Edit Abya Yala, Quito. En: https://kipdf.com/huambracuna-la-epopeya-de-yahuarcocha_5aad68fa1723dd5f95e7ada7.html
- ECUARUNARI, (2014) *Ati II Pillahuaso-Rumiñahui*, BOLETIN No. UNO, Comunicación Ecuarunari. Red de Comunicadores Kichwas- Ecuachaski

- EDUCARED, *Desestructuración del Tahuantinsuyo*, EDUCARED EDUCACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL SIGLO XXI, En: <https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/conquista-peru/desestructuracion.htm#>
- ESPINOSA Manuel, *El onomástico “Quito”*. Etimología y significado histórico-cultural, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019. En: <http://hdl.handle.net/10644/6718>
- FISCHER Andrea (2021), *Las 8 visiones de Moctezuma que anunciaron la conquista de México-Tenochtitlan*. En: <https://www.muyinteresante.com.mx/historia/2395.html>
- FREUD, Sigmund, “*Tótem y tabú*”, en *Obras completas*, volumen XIII (1913–14), Amorrortu, Buenos Aires, 1991
- GONZÁLEZ, Ramiro (2008), *El Legado Grecolatino En La Historia Del Reino De Quito De Juan De Velasco*, Grupo Complutense de Investigación 930136 "Historiografía de la literatura grecolatina en España". En: https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/17321/1/0163-0415_31_2_215.pdf
- KOLPAKOVA, Natalia, (2022), *Los presagios indígenas sobre la conquista de América en las crónicas del siglo XVI*, Maestría en Historia UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, Bogotá, en: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/63515/Tesis_Natalia%20KolkpakoVA%20P%C3%A9rez.pdf?sequence=1&isAllowed=
- LOS LADRILLOS DE QUITO, *Capachuasi (Palacio de Huayna Capac)* LOS LADRILLOS DE QUITO Enciclopedia de Arquitectura Patrimonial Quiteña. En: <https://losladrillosdequito.blogspot.com/2016/07/capachuasi-palacio-de-huayna-capac.html>
- MACÍAS, Edison (2004) , *Un rey llamado Atahualpa* Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, en: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Un_rey_llamado_Atahualpa_de_Edison_Macia.pdf
- MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR (2013) *Parque Arqueológico Cochasquí, la evidencia más importante de la civilización pre-Inca*. En: <https://www.turismo.gob.ec/parque-arqueologico-cochasqui-la-evidencia-mas-importante-de-la-civilizacion-pre-inca>.
- Moreno Jaime H. *QUITO PROFUNDO, Una Civilización en la Mitad del Mundo Jacinto Collaguazo*, 1991 Editorial IADAP Quito, en: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48136.pdf>
- ORTIZ, Arellano, CSsR, *EL QUICHUA EN EL ECUADOR: Ensayo Histórico-Lingüístico*, Cambridge University, en: https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1472&context=abya_yal a#:~:text=El%20idioma%20quichua%20se%20habla,por%20los%20conquis%20tadores%20Incas.

- PEREZ AQUILES, *Rumiñahui*, Edit. CCE Cartillas De Divulgación Ecuatoriana N° 12, en:
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/11902/2/CCE-CDE-N12-1977.pdf>
- PORTAL PERÚ,(2016), *Leyenda de Quitumbe*, en:
<https://www.iperu.org/leyenda-de-quitumbe-tumbes>
- PROYECTOKITU, P. P. (2018, agosto 6). *Rumiñahui, Urumiñawi*.
<https://proyectokitu.wordpress.com/2018/08/06/ruminahui-uruminabi/>
- QUIROZ Mauricio, (2020) *ATAW WALLPA KARANKI* : Su coronación, matrimonio y nuevo nombre CACCHA PACHACUTI YNGA YUPANGUE YNGA., en: <https://proyectokitu.wordpress.com/2020/08/06/ataw-wallpa-karanki-su-coronacion-matrimonio-y-nuevo-nombre-caccha-pachacuti-ynga-yupangue-ynga/>
- REINO, Arturo, *Mama Choasanguil La Madre De Rumiñahu*, en PUCE, en:
<https://catalogobiblioteca.puce.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=218348i>